

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОЛОБУЕВА Д. С.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена бюджетная система Донецкой Народной Республики; выделены стадии бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике, а также участники бюджетного процесса; рассмотрена структура бюджета; проанализированы доходы и расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2020-2021 гг.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, финансовая система, бюджетный процесс, доходы, расходы, Донецкая Народная Республика, экономика, общий фонд, специальный фонд, Министерство финансов

FEATURES OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VOLOBUEVA D. S.,
PhD in Economic science, Docent,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the budget system of the Donetsk People's Republic; highlighted the stages of the budget process in the Donetsk People's Republic, as well as the participants in the budget process; reviewed the structure of the budget; analyzed the income and expenses of the budget of the Donetsk People's Republic for 2020-2021.

Keywords: budget, budgetary system, financial system, budgetary process, revenues, expenses, Donetsk People's Republic, economy, general fund, special fund, Ministry of Finance.

Постановка задачи. Бюджет каждой страны отражает экономические, социальные, политические вопросы общества, в

целом, и жизни людей, в частности. Бюджет показывает масштабы деятельности страны и в то же время ограничивает ее.

Если с одной стороны это средства, которые поступают в распоряжение государства и определяют его финансовый потенциал, то с другой, в бюджете сосредоточены денежные фонды общественного использования, которые находятся не в собственности, а в распоряжении органов государственной власти. В рыночной экономике бюджет действует, как особый регулятор социально-экономических процессов, происходящих в государстве [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами проблем бюджетной устойчивости занимались известные российские ученые и практики: Бабкова Ю.Б. [1], Белостоцкий А.А. [2], Костина Н.Н. [6], Осипова А.В. [6], Петрушевская В.В. [10], Сподарева Е.Г. [11] и другие. Однако, некоторые вопросы остаются недостаточно исследованы.

Цель статьи заключается в рассмотрении бюджетной системы Донецкой Народной Республики, выделении особенностей ее функционирования.

Актуальность. Донецкая Народная Республика на сегодняшний день стремится к росту и стабилизации экономики посредством эффективного использования экономического потенциала государства.

Ведь, именно он является фундаментом материального и духовного благополучия народа. Стоит отметить, что достижение гражданского согласия и политической стабильности в стране, зависят от того, в какой мере удастся сочетать экономические интересы различных социальных групп, слоев, общества в целом, насколько гармоничны отношения между ними в процессе реализации этих интересов.

Изложение основного материала. Государственный бюджет является основным методом и инструментом государственного финансового регулирования.

Он предусматривает обеспечение распределения и перераспределения ВВП между регионами государства и социальными слоями населения, отраслями экономики, исходя из стратегии ее экономического развития, финансовой политики и потребностей рыночного механизма.

В кризисных условиях рыночный механизм менее эффективен, поэтому государству необходимо расширять

вмешательство в процесс перераспределения финансов. Именно с помощью государственного бюджета определяются размеры платежей в бюджет, объемы бюджетного финансирования, рассчитываются финансовые ресурсы, которые перераспределяются между отдельными видами бюджетов [2].

Государственный бюджет, как одно из звеньев финансовой системы страны, отражает денежные отношения, возникающие, с одной стороны, между компаниями, организациями, учреждениями всех форм собственности и физическими лицами, с другой стороны, по поводу формирования централизованного денежного фонда и его использование на расширенное воспроизводство, повышение уровня жизни населения и удовлетворения других социальных потребностей.

Бюджет необходим каждому публично-правовому образованию, так как он составляет его финансовую основу, которая является фундаментом в функционировании данного образования, осуществлении его задач и функций.

Бюджет по своей природе - сложное явление, которое затрагивает одновременно вопросы финансов, политики, права. Поэтому, в научной литературе понятие «бюджет», как правило, рассматривают с трех разных аспектов: экономической, материальной и правовой [6].

Благодаря бюджету в соответствии с Конституцией каждое государство имеет возможность сосредоточить финансовые ресурсы на важных участках экономического и социального развития.

Бюджетный процесс - это регламентированный бюджетным законодательством порядок составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета, формирования отчетности об исполнении бюджета, а также осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства [5].

Стадии бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике рассмотрены на рис. 1 [3].

Министерством финансов Донецкой Народной Республики на всех стадиях бюджетного процесса осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства, проводится оценка эффективности управления бюджетными средствами в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики [7].

Рис.1 - Стадии бюджетного процесса ДНР

Бюджет Донецкой Народной Республики состоит из общего и специального фонда республиканского и местных бюджетов (рис.2).

Рис.2 - Структура бюджета ДНР

Правила составления и исполнения бюджета определяются в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными правовыми актами Министерства финансов Донецкой Народной Республики. Составление и

исполнение бюджета, формирование отчетности осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией.

Министерством финансов Донецкой Народной Республики в целях осуществления методологического руководства в бюджетной сфере и обеспечения единого подхода к применению кодов бюджетной классификации Донецкой Народной Республики разработаны таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, в которые регулярно вносятся коррективы.

Основные участники бюджетного процесса рассмотрены на рис.3.

Рис.3 - Участники бюджетного процесса

Структура органов власти и управления в Донецкой Народной Республике представлены на рис.4.

Посредством распределения бюджетных средств государство регулирует хозяйственную жизнь страны, тем самым целенаправленно усиливая или сдерживая темпы роста производства, ускоряя или снижая рост капитала и частных сбережений, изменяя структуру спроса и предложения, регулируя социальное обеспечение членов общества.

Государственный бюджет является важным элементом каждой страны и неотъемлемый инструмент реализации экономической и социальной политики. Сегодня, особую актуальность приобретает проблема построения совершенной и эффективной системы формирования доходной и расходной части государственного бюджета для эффективного развития экономики.

К бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики относятся [5]:

республиканский бюджет Донецкой Народной Республики и бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики;
местные бюджеты.

Рис.4 - Структура органов власти и управления ДНР

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики и бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики предназначены для исполнения республиканских расходных обязательств.

Местный бюджет предназначен для исполнения муниципальных расходных обязательств.

Особую важность в сложившихся сложных социально-экономических условиях приобретает проблема формирования и использования средств государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики [10].

В Донецкой Народной Республике одним из звеньев перераспределения доходов в пользу некоторых социальных групп населения являются внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики находятся под контролем

Правительства Донецкой Народной Республики и выполняют свои функции. Средства внебюджетных фондов находятся в государственной собственности, не входят в состав других бюджетов и не подлежат изъятию [11].

Цель создания внебюджетных фондов - обеспечение самостоятельными источниками доходов наиболее важных для общества расходов на определенном этапе его развития.

В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики относятся фонды, представленные на рис.5 [4].

Рис.5 - Государственные внебюджетные фонды ДНР

Доходы и расходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Донецкой Народной Республики, законодательством об иных обязательных платежах.

Доходы от налогов, сборов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики, зачисляются на единый счет бюджета для их распределения в соответствии с нормативами, установленными законом, между Республиканским бюджетом Донецкой Народной Республики, местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики [9].

Расходы республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и местных бюджетов определяются с учетом программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и административно-территориальных единиц Донецкой

Народной Республики и осуществляются по направлениям в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики в размерах, установленных законом о Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики на очередной финансовый период и решениями органов местного самоуправления о бюджете на очередной финансовый период [5].

Министерство финансов Донецкой Народной Республики является одним из ключевых органов исполнительной власти, обеспечивающим развитие и финансовую стабильность бюджетной системы Республики.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, бюджет Республики являлся социально направленным. Так, большая часть расходов бюджета, 86,5%, была направлена на оплату труда, социальные выплаты населению, пенсии, стипендии. Если рассматривать расходы бюджета детально, по отраслям, то по социальной защите и социальному обеспечению они составили 39,8% основных показателей бюджета [7]:

сфера образования - 17,8%;

сфера здравоохранения - 12,8%;

силовой блок и судебную власть - 9,2%.

При этом задолженность по социальным выплатам населению и заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствует.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Республики зарегистрировано 2,5 тысячи бюджетных учреждений и организаций, получающих денежные средства из республиканского и местных бюджетов. Данным организациям открыто более 13 тысяч счетов.

В 2020 году в органах Казначейства зарегистрировано и взято на учет свыше 270 тысяч договоров, санкционировано более 1 млн платежных документов.

В ходе реализации своих полномочий Министерством финансов осуществляются необходимые функции финансового контроля, по результатам которых в 2020 году было составлено:

1 152 предупреждения о нарушении бюджетного законодательства;

784 отказа в регистрации обязательств, что позволило предотвратить нарушений на общую сумму 57,6 млн руб.

Также в отчетном периоде было проведено 642 плановые ревизии и встречные проверки, согласно которым было

установлено нарушений действующего законодательства на общую сумму 251,7 млн руб., при этом устранено нарушений на сумму 209,7 млн руб. [7].

Министерством финансов, как специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования постоянно проводятся необходимые мероприятия в указанном направлении.

На протяжении 2021 года, согласно данным Единого лицензионного реестра, органами лицензирования было выдано 1 786 лицензий субъектам хозяйствования.

За отчетный период в доходную часть бюджета было перечислено 187,2 млн руб. в качестве платы за выдачу, переоформление и продление сроков лицензий.

В целях реализации Министерством финансов полномочий в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, по состоянию на 1 января 2021 года на учете находится 180 субъектов первичного финансового мониторинга, предоставляющих информацию об операциях с денежными средствами, подлежащих контролю.

От указанных субъектов за отчетный период получена информация о более чем 19 тысячах финансовых операций.

Министерство финансов на постоянной основе проводит работу по предоставлению участникам бюджетного процесса и гражданам Республики разъяснений и консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Рассмотрим доходы населения за 2021 год. По данным Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики, рост номинальной среднемесячной заработной платы в декабре 2021 года ускорился до 1,4% м/м (40,1% г/г) после 0,5% м/м (38,1% г/г) в ноябре (табл.1.1) [8].

В реальном выражении среднемесячная заработная плата составила 0,4% м/м (+16,9% г/г) после спада на -2,9% м/м (14,7% г/г) в октябре. Положительное влияние на рост реальной заработной платы в ноябре оказало замедление роста индекса потребительских цен: в декабре ИПЦ составил 0,9% м/м после 3,5% м/м в ноябре [8].

По оценке Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики, годовой темп прироста средней номинальной заработной платы работников бюджетной сферы в декабре 2021 года ускорился до 43,1% г/г после 38,4% г/г месяцем

ранее, а рост заработной платы работников внебюджетной сферы замедлился до 37,2% г/г после 37,5% г/г месяцем ранее [8].

В Бюджет Донецкой Народной Республики в 2021 году поступило платежей и сборов от сферы бизнеса на 21,8% больше, чем год назад [7].

Таблица 1

Динамика заработной платы в ДНР за 2020-2021 гг.

	январь-декабрь 2020 г.	I квартал 2021 г.	I полугодие 2021 г.	январь-сентябрь 2021 г.	октябрь 2021 г.	ноябрь 2021 г.	декабрь 2021 г.
Номинальная заработная плата							
в % к предыдущему месяцу	-	-	-	-	3,2	0,5	1,4
в % к месяцу предыдущего года	21,0	15,3	16,6	21,9	35,2	38,1	40,1
Реальная заработная плата							
в % к предыдущему месяцу	-	-	-	-	1,3	-2,9	0,4
в % к месяцу предыдущего года	10,8	-0,5	0,8	4,7	13,9	14,7	16,9

В целом план по налогам и сборам в 2021 году перевыполнен на 4,7%, то есть составит 104,7% от ожидаемого. Основанием для такого роста является то, что поступления по подоходному налогу составили 104,1% от того прогноза, что давался в начале года, по налогу на прибыль - 105,1%, по налогу с оборота - 103,5%, по акцизным сборам с произведенных подакцизных товаров, в том числе и нефтепродуктов, - 102,4%, по упрощенному налогу - 101,5%, по плате за пользование землей - 102,6%. Главная причина роста доходов бюджета - рост числа налогоплательщиков [7].

Ожидается и перевыполнение поступлений по страховым взносам от плательщиков сферы бизнеса в 2022 году, по прогнозам аналитиков их будет 129,7% от поступлений прошлого года.

На основе поступления налогов и сборов в 2021 году осуществлен расчет прогнозных показателей доходов бюджета на 2022-2024 гг. со следующим темпом прироста к предыдущему году: в 2022 - 6,5%, в 2023-2024 - 5%, включая инфляционную составляющую [8].

Основным направлением работы Министерства в 2022 году будет создание благоприятных условий для предпринимательства,

обеспечение полного поступления доходов в бюджет, защита отечественных производителей, а также максимальное содействие экономической деятельности в Республике на основе повышения качества и результативности налогового администрирования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключение хотелось бы отметить, что в феврале 2021 года в Министерстве финансов был рассмотрен отчет о реализации Стратегического плана развития Министерства финансов на 2018–2020 годы. Результативные показатели данного отчета позволили раскрыть положительные моменты функционирования бюджетной системы Республики, выявить отдельные проблемные вопросы и определить дальнейшие направления развития.

Положительный опыт работы Единого доходного счета, который был введен в прошлом году в целях аккумулирования на одном счете всех поступлений, сборов и других обязательных платежей, дает возможность рассмотреть перспективы внедрения системы Единого казначейского счета. Функционирование бюджетной системы Республики в условиях использования Единого казначейского счета станет качественно новой информационной технологией, направленной на повышение эффективности управления бюджетными средствами и сокращение сроков их прохождения до распорядителей и получателей средств.

Также, следует отметить, что в Донецкой Народной Республике впервые будет принят трехлетний бюджет. Глава Республики Денис Пушилин, заявил, что за все годы существования Республики, будут планировать бюджет Республики на три года с 2022 по 2024 гг. Это, в свою очередь, позволит более детально, комплексно, сбалансированно подойти к развитию той или иной отрасли, запланировать ту или иную расходную часть. Ранее бюджетное планирование в Республике осуществлялось сроком на один год.

Также Глава Республики добавил, что, по предварительным данным, доходы бюджета 2022 года несколько превысят плановые показатели.

Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики сообщает, что программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 гг. предусматривает рост ВВП более чем на 70% к 2025 году, планируется и аналогичный рост экспорта. По итогу реализации

Плана социально-экономического развития на 2022-2024 гг. планируется: рост валового внутреннего продукта более чем на 70% (по сравнению с 2020 г.) Также к 2025 году Республика нацелена на рост экспорта на 70% и рост внешнеторгового сальдо почти на 30% [8].

Одним из основных целевых ориентиров программы является рост зарплаты в промышленности и угольной отрасли более, чем в два раза. Программа социально-экономического развития на 2022-2024 гг. была принята в сентябре 2021 года. Она включает в себя повышение зарплат и пенсий, создание десятков тысяч рабочих мест, меры поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры. Все это, несомненно, положительным образом повлияет на экономику Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Бабкова, Ю.Б. К вопросу о сущности бюджета // Пробелы в российском законодательстве /Ю.Б.Бабкова //2020. №4.[Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-byudzheta>

2. Белостоцкий, А.А. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии России / А.А. Белостоцкий //Вестник МГИМО. 2018. №3(30) [Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstvennogo-byudzheta-v-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-rossii>

3. Бюджетная система ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/glossarij/byudzhethnaya-sistema-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Государственные внебюджетные фонды: учебно-методическое пособие для обучающихся 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Государственные и муниципальные финансы») очной формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; сост. В.Б. Саенко, Д.С.Волобуева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – С.7-8.

5. Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» № 46-ПНС от 28.06.2019, действующая редакция по состоянию на 28.12.2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://npa.dnronline.su/2019-08-08/46-iins-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html>

6. Костина, Н.Н. Определение роли бюджета в обеспечении социально-экономического развития государства / Н.Н. Костина, А.В. Осипова // Вестник Херсонского национального технического университета. 2021. №1 (40). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-rol-i-byudzheta-v-obespechenii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gosudarstva>

7. Министерство финансов Донецкой Народной Республики Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/>

8. Министерство экономического развития ДНР Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

9. Народный Совет ДНР Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>

10. Петрушевская, В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 19. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 168-180.

11. Сподарева, Е.Г. Особенности управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики / Е.Г. Сподарева // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 19. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С.72-84.

УДК 330.161:336.027

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

КАРПУХНО И. А.

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Предложена концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества, которая дает возможность сопоставлять ключевые параметры фискальной